

THE ROLE OF COMPLIANCE CONTROL IN THE ENERGY SECTOR

Kholmamatov Shakhzod Mukhiddinovich

Master of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan,
in the field of Anti-corruption

E-mail: shakhzodkholmamatov@mail.ru

Tel: +998 93 6805335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112364>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2024

Accepted: 03rd May 2024

Online: 04th May 2024

KEYWORDS

Compliance control, energy, anti-corruption, fuel and energy sector, corruption risks, anti-corruption compliance control, inspections, law enforcement agencies.

ABSTRACT

The presented article deeply analyzes the role of compliance control in the energy sector, relying on a set of general and specific scientific methods for studying social processes, including theoretical generalization of the material, the comparative legal method and the method of system analysis. The study pays attention to the opinions of scientists regarding the benefits of applying compliance control in this economic sector, identifying its positive aspects. Particular attention is paid to the analysis of statistics on the use of compliance control measures in energy companies of Uzbekistan, which made it possible to formulate conclusions about the significant impact of this institution on the functioning of the industry. Based on the results of the study, specific recommendations were developed for optimizing the compliance control system in order to increase the efficiency of the energy sector. This article represents an important contribution to understanding and improving energy management and can serve as a starting point for further research in this area.

РОЛЬ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

Холмаматов Шахзод Мухиддинович

Магистрант Правоохранительной Академии Республики Узбекистан, по направлению
Противодействие коррупции

E-mail: shakhzodkholmamatov@mail.ru

Тел: +998 93 6805335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112364>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2024

Accepted: 03rd May 2024

Online: 04th May 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

Представленный тезис глубоко анализирует роль комплаенс-контроля в энергетической сфере, опираясь на комплекс общих и частных научных

Комплаенс-контроль, энергетика, противодействие коррупции, топливно-энергетический сектор, коррупционные риски, антикоррупционный комплаенс-контроль, проверки, правоохранительные органы.

методов исследования социальных процессов, в том числе, теоретическое обобщение материала, сравнительно-правовой метод и метод системного анализа. Исследование уделяет внимание мнениям ученых относительно преимуществ применения комплаенс-контроля в данном экономическом секторе, выявляя его положительные стороны. Особое внимание уделено анализу статистики использования мер комплаенс-контроля в энергетических компаниях Узбекистана, что позволило сформулировать выводы о значимом влиянии данного института на функционирование отрасли. На основе результатов исследования разработаны конкретные рекомендации по оптимизации системы комплаенс-контроля с целью повышения эффективности энергетического сектора. Данная статья представляет собой важный вклад в понимание и совершенствование управления в области энергетики, а также может служить отправной точкой для дальнейших исследований в данной области.

КОМПЛАЕНС-НАЗОРАТНИНГ ЭНЕРГЕТИКА СЕКТОРИДАГИ РОЛИ

Холмаматов Шахзод Мухиддинович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси, Коррупцияга қарши кураш йўналиши магистранти

E-mail: shakhzodkholmamatov@mail.ru

Тел: +998 93 6805335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112364>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2024

Accepted: 03rd May 2024

Online: 04th May 2024

KEYWORDS

Комплаенс-назорат, энергетика, коррупцияга қарши кураш, ёқилғи-энергетика сектори, коррупцион хавфлар, коррупцияга қарши комплаенс-назорат, текширувлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар.

ABSTRACT

Ушбу мақола ижтимоий жараёнларни ўрганишнинг умумий ва ўзига ҳос илмий усуллари тўпламига, шу жумладан материални назарий умумлаштиришга, қиёсий ҳуқуқий усул ва тизимли таҳлил усулига таянган ҳолда, энергетика соҳасида мувофиқликни назорат қилишнинг роли чуқур таҳлил қилинади. Тадқиқотда иқтисодиётнинг ушбу соҳасига мувофиқлик назоратини қўллашнинг афзалликлари, унинг ижобий томонларини аниқлаш борасида олимларнинг фикр-мулоҳазаларига эътибор қаратилган. Ўзбекистон энергетика корхоналарида мувофиқликни назорат қилиш чораларини қўллаш бўйича статистик маълумотлар таҳлиliga алоҳида

эътибор қаратилиб, ушбу муассасанинг тармоқ фаолиятига сезиларли тахсири ҳақида ҳулосалар чиқариш имконини берди. Ўрганиш натижаларига кўра энергетика соҳаси самарадорлигини ошириш мақсадида мувофиқликни назорат қилиш тизимини оптималлаштириш бўйича аниқ тавсиялар ишлаб чиқилди. Ушбу мақола энергия бошқарувини тушуниш ва такомиллаштиришга муҳим ҳисса бўлиб, ушбу соҳадаги кейинги тадқиқотлар учун бошланғич нуқта бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Введение. Противодействие коррупции в мире традиционно осуществляется через несколько основных направлений. Во-первых, это установление административной и уголовной ответственности для физических и юридических лиц, совершающих коррупционные преступления. Второе направление включает установление обязанностей и ограничений для государственных служащих. Третьим важным аспектом является контроль за доходами и расходами. Для этого применяются меры, направленные на контроль использования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов. Кроме того, проводится антикоррупционная экспертиза проектов законодательных и нормативных актов.

Таким образом, основной упор делается на контрольных мерах в публичной сфере, которые помогают предотвращать коррупционные нарушения, совершаемые теми, кто принимает решения. Создание системы антикоррупционного комплаенс-контроля в компаниях разных стран мира является новым и развивающимся направлением борьбы с коррупцией.

Цель данной статьи заключается в анализе и выявлении роли комплаенс-контроля в сфере энергетики. Исследование будет осуществлено для выяснения того, какие механизмы комплаенс-контроля существуют в энергетической отрасли, как они способствуют повышению прозрачности и эффективности деятельности компаний, а также какие вызовы и проблемы могут возникнуть при их реализации. Главной целью исследования является анализ важности комплаенс-контроля для соблюдения законодательства, улучшения управления рисками и создания стабильной и надежной системы в энергетическом секторе.

Методология. Методологическая основа данного исследования опирается на комплекс общих и частных научных методов исследования социальных процессов, в том числе, теоретическое обобщение материала, сравнительно-правовой метод и метод системного анализа.

Анализ и результаты исследования. В науке существуют различные подходы к определению комплаенса. Так, Д.В. Борзаков и И.В. Демиденко дают определение комплаенсу как внутрикорпоративную систему, обеспечивающую соответствие деятельности организации параметрам институционального пространства, в рамках которого она функционирует [1]. В.О. Кожина под комплаенсом понимает часть системы внутреннего контроля [2]. В.И. Прасолов и А.К. Чешунас считают, что комплаенс как

поддерживающий бизнес-процесс, направленный на снижение риска штрафных санкций и связанных с ним последствий [3]. Разнообразие методологий, применяемых для дефиниции термина "комплаенс", проистекает из недостаточности четких юридических определений данного понятия.

Если говорить о термине "комплаенс" или "комплаенс-контроль" был впервые использован в англосаксонской правовой системе. Прямой перевод этого термина на русский язык как "соответствие чему-либо" не позволяет полноценно осознать суть данного понятия, которое получило широкое распространение в области противодействия коррупции и в ряде других сфер. COMPLIANCE представляет собой соответствие требованиям законодательства, стандартам и выполнение других существенных рекомендаций. Кроме того, COMPLIANCE позволяет компаниям избежать возможной юридической ответственности путем соблюдения всех существенных норм, связанных с их деятельностью [4].

Исходя из вышеизложенного можем прийти к выводу, что COMPLIANCE является процессом управления, направленным на идентификацию применимых правил, оценку операционного состояния и потенциальных рисков, а также на обеспечение соблюдения требований и принятие соответствующих корректирующих мер, если в них есть необходимость.

Основной целью внедрения системы "COMPLIANCE-CONTROL" является следующее:

1. Создание эффективных механизмов для выявления и анализа сфер деятельности, связанных с коррупцией, в учреждении.
2. Оценка и управление рисками, которые могут возникнуть в учреждении.
3. Обеспечение всесторонней защиты учреждения, в том числе и работников от финансовых санкций.

Когда речь идет о роли COMPLIANCE-CONTROL в сфере энергетики, этот институт представляет собой набор методов и мер, направленных на создание и обеспечение деятельности механизмов, которые обеспечивают соответствие требованиям действующего законодательства, а также внутреннего правопорядка учреждения.

COMPLIANCE-CONTROL является важной функцией в компании, которая включает в себя следующие основные аспекты:

- Управление рисками в бизнесе, такими как проверка контрагентов и сокращение возможных проблем с исполнением обязательств. Также важно соблюдение требований регулирующих органов при ведении дел на рынке.

- Управление возможными правовыми рисками, включая анализ общей ситуации и принятие мер для предотвращения неприятных ситуаций.

- Приведение деятельности компании в соответствие требованиям сторонних участников рынка, включая требования контрагентов, улучшение репутации компании и соблюдение регуляторных требований.

- Соблюдение установленных критериев и открытых требований, таких как регистрация и предоставление специальных отчетов. Важно создание и применение процедур, обеспечивающих постоянное соблюдение данных требований (процедурный COMPLIANCE).

В том числе, определённые подразделения организации, ответственные за проведение комплаенс-контроля, принимают участия или же самостоятельно проводят нижеперечисленные процессы:

- создание внутренней политики организации;
- оценка рисков, связанных с соблюдением нормативов;
- проведение проверки надёжности контрагентов (due diligence);
- обучение работников по правилам комплаенса и служебной этики;
- ведение консультации сотрудников в сфере комплаенса;
- работа с внутренними лицами, сообщающими о нарушениях законодательства и внутренних предписаниях (whistleblowing system);
- составление соглашений с контрагентами;
- осуществление внутреннего расследования;
- проведение мониторинга по соблюдению требований действующего законодательства и внутренних норм сотрудниками организации.

Внутри любого определенного типа комплаенса можно осуществить перечисленные формы и механизмы. Например, проверка благонадежности контрагентов и оценка рисков комплаенса могут быть проведены в рамках антикоррупционного, налогового или антимонопольного комплаенса. Важно отметить, что указанные механизмы и формы могут быть применимы в различных аспектах комплаенса, сохраняя свою целесообразность и эффективность.

В настоящее время в корпоративном секторе преобладает практика комплаенса, ориентированная на обеспечение соответствия законодательным нормам в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, антикоррупционным, антимонопольным и налоговым актам (в соответствии с основными принципами деятельности Международной ассоциации по комплаенсу).

В современном мире комплаенс-программы вводятся повсеместно. В Южной Африке, США, и других регионах уже есть профессиональные ассоциации комплаенс-менеджеров. В Обществе корпоративного комплаенса и этики (Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) и его дочерней организации – Ассоциации комплаенса здравоохранения насчитывается 9400 членов в более чем 30 странах, и это количество быстро увеличивается. ОЭСР имеет коалицию из 38 стран, которые поддерживают внедрение комплаенс и этических программ [5]. В 2001 г. В Соединенном Королевстве была учреждена Международная ассоциация по комплаенсу (ICA), объединяющая профессионалов в области комплаенса по всему миру.

Не отставая от современных тенденций по борьбе с коррупцией в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года за №УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» была внедрена система комплаенс-контроля.

Сейчас в отечественных компаниях топливно-энергетического сектора наблюдается активная реализация некоторых механизмов контроля соответствия требованиям (комплаенс-контроля). Например, за счет комплаенс-контроля в 2021 году в системе «Узбекнефтегаза» выявлены нарушения на общую сумму 717,9 млрд сумов,

244 случая кумовства и другие [6]. А в 2022 году данная сумма составила 420,9 млрд сумов. А в 2023 году это сумма составила 396,8 млрд сумов. Также комплаенс инспекторами выявлены нарушения и недочеты в сумме 122,5 млрд сумов и материалы по данным нарушениям направлены в правоохранительные органы для получения правовой оценки.

Исходя из видов деятельности, функций и обязанностей, выполняемых на предприятиях, сформирован перечень из 870 (в том числе 444 высокого, 304 среднего и 122 низкого уровня) возможных коррупционных рисков, охватывающих 326 ведомств, в результате чего дано 677 рекомендаций благодаря чему уровень рисков снизился.

446 кандидатов на должности проверены региональными инспекторами по контролю качества в соответствии с «Инструкцией по изучению кандидатов», утвержденной решением Правления АО «Узбекнефтегаз», а в 76 случаях даны отрицательные заключения на основании положений Методических указаний.

Всего от руководителей и менеджеров среднего звена предприятий государственной системы поступило 5 043 заявления о конфликте интересов. На основании информации, представленной в декларациях, установлено, что в 762 случаях имели место случаи родства, в 33 случаях связь работников Общества с другими предприятиями, а в 12 случаях близкие родственники работников Общества работали в контрагенте и конкурирующие предприятия [7].

Также исследование отчета АО «Узтрансгаз» по комплаенс-контролю за 2023 год, показало, что за 2023 год от 56 сотрудников, принятых на работу и 16 сотрудников, назначенных на более высокие должности, были получены заявления о конфликте интересов. За отчетный период было проверено 155 контрагентов, по 5 из них даны отрицательные заключения.

Кроме того, 8 сотрудников приняли участие в семинарах и тренингах, организованных Агентством по противодействию коррупции.

В течение 2023 года в отдел комплаенса-контроля АО «Узтрансгаз» поступили жалобы на противоправное поведение 22 сотрудников. Из обработанных обращений 3 были исследованы и направлены в правоохранительные органы для правового разбирательства, по 17 были приведены разъяснения и 2 из них были удовлетворены.

Также, были проведены 23 служебные проверки, по результатам данной проверки по 15 из них направлены в правоохранительные органы для привлечения к ответственности. В ходе служебных проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 72 работника (64 работников получили выговор и 8 работников были уволены).

По отчетам за 2023 год АО «Худудгазтаминот» проведены необходимые работы в целях борьбы с коррупцией и обеспечения рационального использования материальных ресурсов и прозрачности.

- в целях предотвращения коррупционных правонарушений и формирования нетолерантного отношения к коррупции среди работников системы в трудовых коллективах системы АО «Худудгазтаминот» проведено 1731 круглый стол, тренинги, семинары и отдельные рекламно-разъяснительные интервью с 6418 работниками

системы. Всего в соответствующих рекламных мероприятиях было задействовано 64 706 сотрудников;

- проведено 228 служебных проверок в связи с выявленными нарушениями и нарушениями требований внутренних нормативных документов, предотвращен 101 случай коррупции;

- В рамках практических мер, направленных на раннее выявление и предупреждение коррупции, проведено 705 внеплановых проверок деятельности работников газоснабжающих организаций. В результате в 182 случаях были выявлены различные правонарушения и нарушения требований внутренних нормативных документов, к виновным работникам применены меры дисциплинарного взыскания и предупреждения, расторжение трудовых договоров, а в 229 случаях результаты расследования были признаны недействительными. передано в правоохранительные органы для юридической оценки.

Несмотря на принимаемые практические меры по борьбе со всеми видами преступлений, в 2023 году отдельными работниками региональных филиалов газоснабжения было совершено 23 преступления коррупционной направленности, всего к этим преступлениям были причастны 27 работников [8].

Вышеприведённая информация показывает, что несмотря на принимаемые антикоррупционные меры, в национальной энергетике сохраняются коррупционные ситуации, уровень качества меры по предотвращению коррупции по-прежнему низок и нам следует привлечь к участию всех ответственных лиц к совместной борьбе за прекращение коррупционных ситуаций.

Заключение. На основании проведенного исследования можем прийти к выводу, что антикоррупционный комплаенс-контроль имеет огромное значение в энергетическом секторе. Антикоррупционный комплаенс-контроль позволяет выявлять и пресекать случаи коррупции в энергетическом секторе, связанные с злоупотреблением должностным положением, взяточничеством, конфликтом интересов и другими антиобщественными проявлениями. Это позволяет предотвращать ущербные действия и снижать риски, связанные с коррупцией, что благоприятно сказывается на эффективности и надежности энергетического сектора.

Для улучшения деятельности систем комплаенс-контроля в энергетическом секторе считаем целесообразным реализовывать следующие меры:

1. Внедрение современных технологий и инновационных решений для автоматизации процессов комплаенс-контроля. Это поможет увеличить эффективность, сократить временные затраты и повысить точность мониторинга соответствия требованиям и нормативам.
2. Усиление обучения и развития персонала, работающего в области комплаенс-контроля. Повышение квалификации специалистов позволит им более эффективно выполнять свои обязанности, следить за изменениями в законодательстве и применять передовой опыт из других стран.
3. Установление четких и прозрачных процедур и стандартов комплаенс-контроля, которые должны быть соблюдаемы всеми участниками рынка энергетик. Это поможет

уменьшить риски нарушений и конфликтов интересов, а также обеспечить более эффективное взаимодействие между компаниями и регулирующими органами.

4. Регулярное аудиторское и мониторинговое обслуживание системы комплаенс-контроля, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные проблемные моменты или нарушения. Это поможет поддерживать высокий уровень соответствия и предотвращать потенциальные угрозы для бизнеса и отрасли в целом.

Эти меры могут помочь улучшить эффективность и надежность комплаенс-контроля в энергетическом секторе на основе лучших практик и опыта международного сообщества.

References:

1. Борзаков Д.В., Демиденко И.В. Внедрение функций комплаенс-менеджмента в аптечных организациях // Вестник ВГУ. Серия Экономика и управление. – 2020. – № 1. – С. 32–39. – URL:
2. <https://doi.org/10.17308/econ.2020.1/2751> (дата обращения: 02.03.2024).
3. Кожина В.О. Комплаенс-контроль в деятельности организаций // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9, № 11–1. – С. 166–172. – DOI: 10.34670/AR.2020.93.11.019. – URL: <http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2019-11/18-kozhina.pdf> (дата обращения 02.03.2024).
4. Прасолов В.И., Чешунас А.К. Аутсорсинг комплаенс-процедур как способ оптимизации расходов на комплаенс-функцию // Российский экономический вестник. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 19–24.
5. Иванов, Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: моногр. / Э. А. Иванов // СПС «Консультант Плюс: Версия Проф» [Электронный ресурс]. – М., 2016.
6. Трунцевский, Ю. В. Корпоративный комплаенс как альтернатива законов, нормативов и правил / Ю. В. Трунцевский, П. Ю. Раменская // СПС «Консультант Плюс: Версия Проф» [Электронный ресурс]. – М., 2016.
7. В системе «Узбекнефтегаза» выявлены нарушения [Электронный ресурс] / Gazeta [сайт] // <https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/20/uzbekneftegaz/> (дата обращения 02.04.2024г.)
8. Отчет о функционировании антикоррупционной комплаенс системы АО «Узбекнефтегаз» за 9 месяцев 2023 года [Электронный ресурс] / Ung [сайт] // <https://www.ung.uz/compliance-doc/reports/26/sub/52/1> (дата обращения 02.04.2024г.)
9. Отчет об эффективности реализованных мер по борьбе с коррупцией АО «Худудгазтаминот» в 2023 году [Электронный ресурс] / Hududgaz [сайт] // <https://hududgaz.uz/reports?4> (дата обращения 10.04.2024г.)